
Tendencias de la visión por computadora y la inteligencia artificial aplicadas a la avicultura en Panamá

Current Trends in Computer Vision and Artificial Intelligence for Poultry Farming in Panama

Keyla Boniche ¹, Edmanuel Cruz ^{2,3}

¹ Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá City 0819-07289, Panamá.

² Centro Regional de Veraguas, Universidad Tecnológica de Panamá, Atalaya 0901, Panamá

³ Sistema Nacional de Investigación (SNI), SENACYT, Panamá City 0816-02852, Panamá

*Autores de correspondencia: keyla.boniche@utp.ac.pa, edmanuel.cruz@utp.ac.pa.

RESUMEN. El presente artículo de revisión analiza las tendencias actuales y las aplicaciones de la visión por computadora y la inteligencia artificial en la producción avícola, con énfasis en el contexto internacional y en Panamá. Se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura científica y técnica publicada entre 2019 y 2025, identificada en bases de datos nacionales e internacionales. Los estudios seleccionados fueron clasificados según sus aplicaciones en cuatro áreas principales: detección de comportamiento, monitoreo de salud, optimización de la alimentación y control ambiental. Los resultados muestran que, a nivel global, la visión por computadora ha permitido avances en la detección temprana de enfermedades, el conteo automático de aves y la evaluación del bienestar animal mediante redes neuronales profundas y arquitecturas basadas en aprendizaje profundo. En Panamá, las investigaciones aún se encuentran en fases iniciales, pero se observa un creciente interés en desarrollar sistemas propios y generar datasets abiertos que respondan a las condiciones locales de producción. La integración de visión por computadora e inteligencia artificial constituye una herramienta estratégica para incrementar la eficiencia productiva, mejorar el bienestar animal y fortalecer la sostenibilidad del sector avícola, representando una oportunidad clave para modernizar la industria en Panamá y alinearla con las tendencias internacionales.

Palabras clave. Avicultura, bienestar animal, Inteligencia artificial, monitoreo, visión por computadora

ABSTRACT. The present review article analyzes the current trends and applications of computer vision and artificial intelligence in poultry production, with emphasis on the international context and in Panama. A systematic review of scientific and technical literature published between 2019 and 2025 was carried out, identified in national and international databases. The selected studies were classified according to their applications in four main areas: behavior detection, health monitoring, feeding optimization, and environmental control. The results show that, at the global level, computer vision has allowed advances in the early detection of diseases, the automatic counting of birds, and the evaluation of animal welfare through deep neural networks and architectures based on deep learning. In Panama, research is still in its initial phases, but there is a growing interest in developing proprietary systems and generating open datasets that respond to the local production conditions. The integration of computer vision and artificial intelligence constitutes a strategic tool to increase productive efficiency, improve animal welfare, and strengthen the sustainability of the poultry sector, representing a key opportunity to modernize the industry in Panama and align it with international trends.

Keywords. Animal welfare, Artificial intelligence, Computer Vision, Monitoring, Poultry farming

1. Introducción

La creciente demanda global de producción avícola ha impulsado en la última década el interés por la aplicación de nuevas tecnologías en este sector, favorecido por los avances en algoritmos de inteligencia artificial (IA) y la mayor accesibilidad a recursos de cómputo de alto rendimiento. De forma paralela, la aparición de nuevas exigencias relacionadas con el bienestar animal, la presencia de patógenos emergentes y la necesidad de optimizar tareas repetitivas que consumen tiempo en las operaciones diarias han motivado la búsqueda de soluciones innovadoras. En este contexto, las tecnologías de detección sin contacto, como cámaras y redes neuronales profundas, se han posicionado como herramientas clave para recolectar datos fenotípicos de manera precisa y no invasiva, contribuyendo así a una producción más eficiente y al fortalecimiento del bienestar animal [1]. Asimismo, la integración de la IA con el Internet de las Cosas (IoT) y la computación en el borde ha permitido el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de monitorear en tiempo real las condiciones ambientales de los galpones, detectar concentraciones de gases nocivos y predecir situaciones de estrés en las aves [2]. A nivel internacional, estas tecnologías están transformando la producción intensiva, mientras que en Panamá —donde la industria avícola involucra a pequeños, medianos y grandes productores, generando más de 9,400 empleos directos y 75,200 indirectos [3], comienzan a consolidarse estudios y proyectos orientados a la implementación de estas innovaciones, lo que evidencia un creciente interés por modernizar el sector y fortalecer su sostenibilidad.

2. Metodología

Para realizar el análisis de la situación actual de la temática en estudio se utilizó como herramienta una revisión sistemática de literatura, siguiendo lineamientos de la metodología PRISMA adaptada. Dentro de los parámetros considerados para la selección de artículos se incluyeron la relevancia temática y el año de publicación, empleando los filtros proporcionados por Google Scholar, así como el acceso indirecto a bases de datos indexadas como IEEE Xplore, Web of Science y Scopus.

La búsqueda se delimitó al período comprendido entre 2020 y 2025, con inclusión de artículos en idioma inglés y español, priorizando aquellos revisados por pares o publicados en conferencias indexadas, además de datasets científicos relevantes. La estrategia de búsqueda se construyó a partir de la siguiente expresión booleana:

```
("computer vision") AND ("artificial intelligence")  
AND ("poultry" OR "poultry farming" OR "chicken" OR "broiler" OR "layer" OR "animal welfare" OR "monitoring")  
AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026
```

La búsqueda inicial arrojó aproximadamente 4,260 resultados. Posteriormente, se realizó un proceso de cribado que incluyó la eliminación de duplicados, revisión de títulos y resúmenes, y análisis a texto completo. Los artículos seleccionados fueron finalmente organizados en cuatro categorías principales de aplicación: detección de comportamiento, monitoreo de salud, optimización de la alimentación y control ambiental. Este enfoque permitió construir una visión integral del estado del arte, identificando avances tecnológicos, limitaciones actuales y oportunidades de implementación tanto a nivel internacional como en el contexto panameño.

El proceso de búsqueda, selección y análisis de los artículos se resume en el diagrama de flujo PRISMA (Figura 1), el cual ilustra las etapas desde la identificación inicial de registros hasta la inclusión final de los estudios.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA que muestra el proceso de búsqueda y selección de artículos para la revisión sistemática. La búsqueda inicial identificó 4,260 registros; tras la eliminación de duplicados, revisión de títulos y resúmenes, y exclusión de artículos que no cumplían los criterios de inclusión. Se incorporaron finalmente 50 estudios en la síntesis cualitativa; de estos, 21 se utilizaron para el análisis detallado presentado en este estudio.

La inteligencia artificial se refiere a la simulación de la inteligencia humana por un sistema o una máquina. El objetivo de la IA es desarrollar una máquina que pueda pensar como los humanos e imitar comportamientos humanos, incluyendo percibir, razonar, aprender, planificar y predecir. [4].

La inteligencia artificial se ha establecido como una herramienta clave para transformar los sistemas productivos avícolas ya que representa uno de los sectores con mayor potencial de aplicación. Esto se debe a que este sector se caracteriza por un alto grado de intensificación, el manejo de grandes volúmenes de animales en espacios controlados y la necesidad de un monitoreo continuo para garantizar tanto la eficiencia productiva como el bienestar animal.

Entre las aplicaciones más relevantes de la Inteligencia artificial aplicada en este contexto destacan aquellas orientadas al monitoreo del bienestar animal, las auditorías de bienestar tradicionales son limitadas y laboriosas, además pueden alterar a las aves. La inteligencia artificial ofrece alternativas no invasivas que permiten un monitoreo continuo y objetivo del bienestar animal.[5]. La detección temprana de enfermedades constituye otra ventaja de la integración de IA en la avicultura. Algoritmos de visión computarizada permiten identificar alteraciones sutiles en la postura, el plumaje o la locomoción, mientras que modelos de análisis predictivo correlacionan datos de sensores ambientales con la probabilidad de brotes de enfermedades como la influenza aviar o la coccidiosis [6]. Otra línea de aplicación es el conteo automático y la caracterización de aves en galpones. Dada la alta densidad en que se crían pollos, la estimación precisa del número de individuos y su distribución espacial resulta fundamental para la gestión del espacio y la prevención de problemas asociados al hacinamiento [7]. La experiencia avícola pone de relieve que la implementación de inteligencia artificial no solo aporta innovaciones técnicas, sino que también redefine los parámetros de eficiencia, sostenibilidad y bienestar animal dentro de la producción intensiva como se observa en la figura 2.1

Fig. 2.1 Monitorización de aves en galera comercial
Fuente: adquisición propia

3. Avances de visión por computadora en la avicultura a nivel mundial

En los últimos años, la aplicación de visión por computadora y algoritmos de inteligencia artificial en la producción avícola ha despertado un interés creciente en la comunidad científica a nivel mundial. El desarrollo de

técnicas de detección no invasivas, combinadas con aprendizaje profundo, ha permitido abordar problemáticas clave como el monitoreo del comportamiento, la identificación de enfermedades, el análisis de uso de recursos y el conteo automático de aves. Estos avances responden a la necesidad de mejorar la eficiencia productiva, reducir la dependencia de métodos manuales y promover prácticas orientadas al bienestar animal en sistemas de producción intensiva.

La literatura reciente refleja esta tendencia mediante la generación de nuevos datasets, la implementación de arquitecturas de aprendizaje profundo, así como el diseño de sistemas especializados. A pesar de los progresos alcanzados, los estudios coinciden en que aún persisten limitaciones asociadas a la escasez de datos abiertos, la complejidad ambiental y la necesidad de validar los modelos en condiciones comerciales diversas. En consecuencia, el campo se presenta como un escenario en expansión, con oportunidades de investigación aplicada y colaboración interdisciplinaria. La aplicación de métodos de detección sin contacto, basados en visión por computadora y algoritmos de aprendizaje profundo, ha demostrado ser eficaz para obtener información fenotípica de manera rápida y no invasiva. Estas técnicas ofrecen un gran potencial para incrementar la eficiencia, la precisión y el bienestar animal, aunque todavía enfrentan limitaciones técnicas como la oclusión visual, la complejidad del entorno y los altos costos de implementación [8]. En un estudio de referencia, se generó un conjunto de imágenes en una granja comercial en China bajo un esquema de captura parcialmente controlado. A pesar de contar con anotaciones precisas, el ambiente presentaba escasa variabilidad [9]. En este mismo campo, Broiler-Net fue desarrollado como un sistema para la detección de inactividad y hacinamiento en galpones sin jaulas mediante módulos de visión artificial [10]. Otro trabajo utilizó redes convolucionales profundas para reconocer comportamientos específicos de pollos de engorde en distintas etapas de desarrollo, como descanso, alimentación y postura [11]. De manera análoga, se han implementado técnicas de segmentación y análisis para evaluar el uso de recursos en entornos mixtos, logrando resultados consistentes, pero limitados por la reducida cantidad de imágenes anotadas [12]. En relación con el conteo de aves, el dataset Dense-Chicken permitió entrenar una red basada en mapas de densidad que alcanzó bajos errores de estimación en contextos de

alta concentración, mostrando su potencial para aplicaciones comerciales [13]. Por otro lado, el conjunto Chicks4FreeID se orientó a la identificación individual de pollos a partir de imágenes tomadas en condiciones controladas y con fondos neutros. [14].

Más recientemente, se ha investigado la aplicación de arquitecturas del tipo Transformer para la detección y el seguimiento en tiempo real [15]. En conjunto, la literatura enfatiza la persistente falta de datasets abiertos, de gran escala y acompañados de métricas estandarizadas, lo cual dificulta la comparación entre métodos y la consolidación de soluciones robustas en la avicultura de precisión.

Tabla 3.1. Aplicaciones de visión por computador en la avicultura a nivel mundial

Autor(es)	Año	Título	Descripción
He, X., Xue, H., Jia, Y., Xie, Z. & Li, L.	2025	<i>Progress and trends of non-contact detection methods for poultry growth information: A review.</i>	Revisión sobre métodos de detección sin contacto para recolectar información fenotípica de aves con visión por computadora y aprendizaje profundo.
Qi, H. et al.	2025	<i>Broiler Behavior Detection and Tracking Method Based on Lightweight Transformer</i>	Uso de un modelo Transformer ligero para detección y seguimiento de pollos en video durante 20 días.
Kern, D., Schiele, T., Klauck, U. & Ingabire, W.	2024	<i>Towards Automated Chicken Monitoring: Dataset and Machine Learning Methods for Visual, Noninvasive Reidentification</i>	Presenta el dataset Chicks4FreeID para identificación individual de pollitos en entornos controlados y con fondo neutro.
Lv, J., Wang, J., Peng, C. & Huang, Q.	2023	<i>DFCCNet: A Dense Flock of Chickens Counting Network Based</i>	Propuesta de una red neuronal basada en mapas de densidad para conteo en

		<i>on Density Map Regression</i>	escenarios de alta congestión.
Guo, Y., Aggrey, S. E., Wang, P., Oladeinde, A. & Chai, L.	2022	<i>Monitoring Behaviors of Broiler Chickens at Different Ages with Deep Learning</i>	Aplicación de CNNs para identificar comportamientos (descanso, alimentación, postura) en distintas etapas de crecimiento.
Van Der Eijk, J. A. J. et al.	2022	<i>Seeing is caring – automated assessment of resource use of broilers with computer vision techniques</i>	Evaluación automatizada del uso de comederos, bebederos y enriquecimientos.
Ehsan, T. Z. & Mohtavipour, S. M.		<i>Broiler-Net: A Deep Convolutional Framework for Broiler Behavior Analysis in Poultry Houses</i>	Sistema para detectar inactividad y hacinamiento en galpones sin jaulas con imágenes obtenidas del motor de búsqueda de Google.
Zhuang, X. & Zhang, T.	2019	<i>Detection of sick broilers by digital image processing and deep learning.</i>	Detección de pollos enfermos a partir de imágenes capturadas en granja comercial bajo condiciones parcialmente controladas; limitada variabilidad ambiental.

4. Situación en Panamá

En los últimos años se han desarrollado contribuciones relevantes en Panamá orientadas a la aplicación de visión por computadora y aprendizaje profundo en la avicultura de precisión. Un grupo de investigadores presentaron un sistema en el cual combinan técnicas de detección de objetos con computación en el borde para el conteo y monitoreo automático de pollos de engorde en condiciones reales. El modelo YOLOv10, entrenado con imágenes capturadas en galpones locales, alcanzó valores de precisión y recall superiores al 93%, demostrando su viabilidad para ser implementado en entornos productivos con recursos computacionales limitados [16].

De manera complementaria, se reportó una investigación un sistema de monitoreo inteligente basado en YOLOv8, orientado a la detección y conteo de aves en galpones comerciales. Este trabajo evidenció la capacidad de la visión por computadora para operar en escenarios de alta densidad, variabilidad lumínica y morfológica, logrando un desempeño robusto y escalable que posiciona estas herramientas como soluciones aplicables a nivel comercial [17].

En este mismo marco de investigación, se encuentra disponible el dataset PIO, A Large-Scale Dataset for Broiler Chicken Detection under Real Poultry Farming Conditions (v1) Este recurso abierto incluye 1,435 imágenes de alta resolución y más de 327,289 instancias anotadas manualmente en formato YOLO, capturadas en una granja comercial y un galpón prototipo en la provincia de Veraguas, Panamá. El dataset cubre el ciclo completo de vida de los pollos de engorde, incorporando variaciones de densidad poblacional, condiciones de iluminación y características ambientales [18]. Otro estudio en la Universidad de Panamá [19] desarrollaron un modelo predictivo mediante machine learning, utilizando parámetros ambientales como la temperatura, la humedad y el índice de calor en galpones de pollos de engorde. Finalmente [20], realizaron una revisión bibliográfica sobre ganadería de precisión aplicada a la avicultura, enfocándose en los avances tecnológicos dirigidos a la crianza de pollos de engorde. Para una síntesis de estos trabajos y otros estudios relevantes realizados en el país, véase la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Aplicaciones de visión por computador en la avicultura

Autores	Año	Título	Descripción
Cruz, E., Hidalgo-Rodríguez, M., Acosta-Reyes, A. M., Rangel, J. C., Boniche, K.	2024	AI-Based Monitoring for Enhanced Poultry Flock Management	Desarrolla un sistema de monitoreo inteligente de pollos con el modelo YOLOv8, orientado al conteo automático en galpones comerciales. Los resultados muestran alta precisión y capacidad de escalabilidad en condiciones reales de producción. Publicado en Agriculture.
Boniche, K., Cruz, E.	2025	PIO, A Large-Scale Dataset for Broiler Chicken Detection under Real Poultry Farming Conditions (v1)	Conjunto de datos compuesto por 1,435 imágenes de alta resolución y 327,289 instancias de pollos de engorde anotadas en formato YOLO. Capturado en una granja comercial y un galpón prototipo en Veraguas, cubre todas las etapas de crecimiento de las aves e incluye variaciones de densidad, iluminación y

			entorno. Publicado en repositorio científico Zenodo.
Cruz, E., Hidalgo-Rodríguez, M., Acosta-Reyes, A. M., Rangel, J. C., Boniche, K.	2025	ACMSPT: Automated Counting and Monitoring System for Poultry Tracking	Proponen un sistema de conteo y monitoreo de pollos de engorde basado en visión por computadora y computación en el borde. El modelo YOLOv10 fue entrenado y evaluado en imágenes de granjas avícolas en Panamá, alcanzando valores de precisión superiores al 93 %. Publicado en AgriEngineering.
G. Batista-Mendoza, E. J. Cedeño-Herrera, y G. Cedeño-Batista	2023	Machine learning aplicado al análisis de un set de datos de parámetros ambientales en galpones de pollos de engorde	Desarrollan un modelo predictivo con machine learning basado en temperatura, humedad e índice de calor.
R. Juárez y C. Pinzón	2023	Ganadería de precisión, una revisión a los avances dentro de la avicultura enfocados a la crianza de pollos de engorde	Revisión bibliográfica sobre ganadería de precisión aplicada a pollos de engorde.

5. Perspectivas futuras

La avicultura continúa presentando múltiples desafíos relacionados con la eficiencia productiva, el bienestar animal, la sanidad y la sostenibilidad ambiental. Estos aspectos evidencian la necesidad de ampliar la investigación científica en el sector, tanto a nivel global como en Panamá.

Los estudios recientes basados en visión por computadora muestran resultados prometedores, pero aún persisten áreas que requieren atención, como la detección temprana de enfermedades, la caracterización de patrones de comportamiento, la integración de datos ambientales y productivos, y el desarrollo de sistemas de trazabilidad.

6. Conclusiones

El análisis realizado muestra que la visión por computadora y la inteligencia artificial constituyen

actualmente las principales tendencias para el monitoreo y gestión de la avicultura, con contribuciones relevantes en conteo automático de aves, evaluación de comportamiento y detección de anomalías. Estas tecnologías presentan como ventajas la automatización de procesos, la reducción de errores humanos y la posibilidad de generar información en tiempo real; sin embargo, todavía enfrentan limitaciones asociadas a la disponibilidad de datasets representativos, la variabilidad de condiciones productivas y los costos de implementación.

Los resultados de investigaciones recientes han demostrado aplicaciones directas en la optimización de la producción, la mejora del bienestar animal y el fortalecimiento de la trazabilidad en los sistemas avícolas. Se recomienda, para futuros trabajos, ampliar el desarrollo de datasets abiertos, explorar enfoques multimodales que integren datos visuales y ambientales, y evaluar la viabilidad de estas herramientas en diferentes escalas de producción.

El impacto sobre la comunidad científica radica en la apertura de un campo de estudio interdisciplinario en el que convergen la ingeniería, las ciencias animales y la ciencia de datos, ofreciendo oportunidades para generar conocimiento aplicable y replicable en diversos contextos de la producción avícola.

Agradecimientos

El presente trabajo fue desarrollado en el marco de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con especialización en Automatización y Robótica de la Universidad Tecnológica de Panamá. Se reconoce el apoyo institucional del Centro Regional de Veraguas y de la Facultad de Ingeniería Mecánica, así como el financiamiento parcial proporcionado mediante la beca de estudios de posgrado otorgada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Se agradece igualmente la disponibilidad de infraestructura computacional y recursos brindados por el laboratorio de investigación asociado. Finalmente, se reconoce el apoyo técnico del equipo del proyecto MONZAD IDDS22-28.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Keyla Boniche: Conceptualización, Metodología, Investigación, Curación de datos, Redacción – Preparación del borrador original, Visualización. Edmanuel Cruz: Supervisión, Redacción – Revisión y Edición, Validación.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] X. He, H. Xue, Y. Jia, Z. Xie, y L. Li, «Progress and trends of non-contact detection methods for poultry growth information: A review», *Poultry Science*, vol. 104, n.º 9, p. 105281, sep. 2025, doi: 10.1016/j.psj.2025.105281.
- [2] H. Jebari, M. Hayani Mechkouri, S. Rekiek, y K. Reklaoui, «Poultry-Edge-AI-IoT System for Real-Time Monitoring and Predicting by Using Artificial Intelligence», *Int. J. Interact. Mob. Technol.*, vol. 17, n.º 12, pp. 149-170, jun. 2023, doi: 10.3991/ijim.v17i12.38095.
- [3] «Avicultura en Panamá», ANAVIP. Disponible en: <https://anavip.org/avicultura-en-panama/> [Accedido: fecha de consulta].
- [4] Y. Xu, X. Sun, and W. Li, «Artificial intelligence: A powerful paradigm for scientific research», *Computational and Structural Biotechnology Journal*, vol. 19, pp. 4958–4974, 2021. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8633405/>
- [5] G. Ajibola, V. Kilders, and M. A. Erasmus, "A peep into the future: artificial intelligence for on-farm poultry welfare monitoring," *Animal Frontiers*, vol. 14, no. 6, pp. 72–75, Jan. 2025, doi: 10.1093/af/vfae031.
- [6] . Shafi, S. Shabir, S. Jan, Z. A. Wani, M. A. Rather, Y. A. Beigh, S. A. Kamil, M. S. Mir, A. Rafiq, and S. A. Shah, "The role of artificial intelligence in detecting avian influenza virus outbreaks: A review," *Open Veterinary Journal*, vol. 15, no. 5, pp. 1880–1894, May 2025, doi: 10.5455/OVJ.2025.v15.i5.4.
- [7] 1] X. Yang, L. Chai, R. B. Bist, S. Subedi, and Z. Wu, "A deep learning model for detecting cage-free hens on the litter floor," *Animals*, vol. 12, no. 15, p. 1983, Aug. 2022, doi:10.3390/ani12151983.
- [8] X. He, H. Xue, Y. Jia, Z. Xie, and L. Li, "Progress and trends of non-contact detection methods for poultry growth information: A review," *Poultry Science*, vol. 104, 105281, 2025, doi: 10.1016/j.psj.2025.105281
- [9] X. Zhuang and T. Zhang, "Detection of sick broilers by digital image processing and deep learning," *Biosystems Engineering*, vol. 179, pp. 106–116, 2019, doi: 10.1016/j.biosystemseng.2019.01.003.
- [10] T. Z. Ehsan and S. M. Mohtavipour, "Broiler-Net: A deep convolutional framework for broiler behavior analysis in poultry houses," *arXiv preprint*, arXiv:2401.12176, Jan. 2024, doi: 10.48550/arXiv.2401.12176.
- [11] Y. Guo, S. E. Aggrey, P. Wang, A. Oladeinde, and L. Chai, "Monitoring behaviors of broiler chickens at different ages with deep learning," *Animals*, vol. 12, p. 3390, 2022, doi: 10.3390/ani12233390.
- [12] J. A. J. van der Eijk *et al.*, "Seeing is caring – automated assessment of resource use of broilers with computer vision techniques," *Frontiers in Animal Science*, vol. 3, p. 945534, 2022, doi: 10.3389/fanim.2022.945534.
- [13] J. Lv, J. Wang, C. Peng, and Q. Huang, "DFCCNet: A dense flock of chickens counting network based on density map regression," *Animals*, vol. 13, p. 3729, 2023, doi: 10.3390/ani13223729.
- [14] D. Kern, T. Schiele, U. Klauck, and W. Ingabire, "Towards automated chicken monitoring: Dataset and machine learning methods for visual, noninvasive reidentification," *Animals*, vol. 15, p. 1, 2024, doi: 10.3390/ani15010001.
- [15] H. Qi, Z. Chen, G. Liang, R. Chen, J. Jiang, and X. Luo, "Broiler behavior detection and tracking method based on lightweight transformer," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 6, p. 3333, Mar. 2025, doi: 10.3390/app15063333.
- [16] E. Cruz, M. Hidalgo-Rodríguez, A. M. Acosta-Reyes, J. C. Rangel, K. Boniche, and F. Gonzalez-Olivardia, "ACMSPT: Automated counting and monitoring system for poultry tracking," *AgriEngineering*, vol. 7, no. 3, p. 86, 2025, doi: 10.3390/agriengineering7030086.
- [17] E. Cruz, M. Hidalgo-Rodríguez, A. M. Acosta-Reyes, J. C. Rangel, and K. Boniche, "AI-based monitoring for enhanced poultry flock management," *Agriculture*, vol. 14, no. 12, p. 2187, Nov. 2024, doi: 10.3390/agriculture14122187.
- [18] K. Boniche and E. Cruz, PIO, A Large-Scale Dataset for Broiler Chicken Detection under Real Poultry Farming Conditions (v1) [Dataset], Zenodo, Aug. 2025, doi: 10.5281/zenodo.16686319.
- [19] G. Batista-Mendoza, E. J. Cedeño-Herrera, and G. Cedeño-Batista, "Machine learning aplicado al análisis de un set de datos de parámetros ambientales en galpones de pollos de engorde," *VIAN*, vol. 7, no. 2, pp. 1–15, Nov. 2023, doi: 10.48204/j.vian.v7n2.a4566.
- [20] R. Juárez and C. Pinzón, "Ganadería de precisión, una revisión a los avances dentro de la avicultura enfocados a la crianza de pollos de engorde," *Prisma Tecnológico*, vol. 14, no. 1, pp. 81–90, 2023, doi: 10.33412/pri.v14.1.3652.